

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РЕСУРСЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИ: НАЗАРИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ

Саримов Шахбозали Соатали ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти

Аннотация:

Мазкур тезисда тижорат банклари ресурсларини шакллантиришнинг назарий асослари ва ҳуқуқий ёндашувлари ўрганилган. Банклар фаолиятида ресурсларни жалб қилишнинг асосий манбалари, шакллари ва уларни тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилинган. Шунингдек, амалий муаммолар ва банк ресурсларини самарали бошқариш бўйича таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, банк ресурслари, ҳуқуқий база, молиявий тизим, ресурс шакллантириш.

Аннотация:

В данном тезисе рассматриваются теоретические основы и правовые подходы к формированию ресурсов коммерческих банков. Проанализированы основные источники и формы привлечения ресурсов, а также нормативно-правовые документы, регулирующие данный процесс. В работе также предложены рекомендации по эффективному управлению банковскими ресурсами и решению практических проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, банковские ресурсы, правовая база, финансовая система, формирование ресурсов.

Abstract:

This thesis examines the theoretical foundations and legal approaches to the formation of commercial bank resources. It analyzes the main sources and forms of resource mobilization, as well as the regulatory and legal framework governing these processes. The paper also presents practical challenges and provides recommendations for the effective management of banking resources.

Keywords: commercial bank, banking resources, legal framework, financial system, resource formation.

Кредит ташкилотларининг ўз капиталини шакллантиришнинг асосий манбалари қуйидагилардир: устав капитали (оддий ва имтиёзли акциялари), қўшилган капитал, захира капитали (умумий захира фонди, девальвация учун захира, бошқа захира фондлари) ва тақсимланмаган фойда.

Устав капитали тижорат банкларини шакллантириш ва кейинги фаолияти учун асос бўлиб, унинг энг кам миқдори қонун билан белгиланади. “Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 5 ноябрда қабул қилинган «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги ЎРҚ-580-сон Қонуни 13-моддасига асосан, банк устав капиталининг энг кам миқдори 2023 йил 1 сентябрга қадар юз миллиард сўмни, 2023 йил 1 сентябрдан эътиборан икки юз миллиард сўмни, 2024 йил 1 апрелдан эътиборан уч юз эллиқ миллиард сўмни ва 2025 йил 1 январдан эътиборан беш юз миллиард сўмни ташкил этиши керак”¹.

¹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.11.2019 й., 03/19/580/3994-сон; 21.09.2024 й., 03/24/964/0736-сон

Банк капиталининг таркиби, унга қўйиладиган минимал талаблар, тегишли ҳолатларда қўшимча талаблар ва меъёрлар ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий ҳолатидан келиб чиқиб ўрнатилади. Бунда Банк назорати бўйича халқаро Базель қўмитасининг ҳужжатлари асос сифатида олинсада, лекин у мажбурий характерга эга эмас. Банк капиталининг таркиби, унга ўрнатиладиган талабларни мамлакат банк тизими регуляторлари ўзгартириши, яъни ошириши ёки пасайтириш мумкин. Банк капиталининг таркиби, унинг етарлилигига қўйилган минимал талаблар базель қўмитасининг барча ҳужжатларида, хусусан, Базель I, Базель II ва Базель III талабларида акс этган. Мазкур ҳолат банк капиталининг молиявий ресурслари ичида нақадар муҳим эканлигидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикаси банк тизими қонунчилиги ҳам ушбу қўмита ҳужжатларига асосланиб ишлаб чиқилган бўлиб, мамлакат банк тизимининг ҳолатидан келиб чиққан ҳолда қисман ўзгартиришлар китирилган.

«Тижорат банклари капиталининг монандлигига қўйиладиган талаблар тўғрисида»²ги низомига асосан банк регулятив капитали таркиби 2 та асосий қисмдан иборат эканлиги келтирилган: биринчи даражали капитал ва иккинчи даражали капитал.

Регулятив капитал таркибига барқарор бўлмаган, rischi юқори бўлган ва носоғлом банк муҳитини шаклланишига олиб келадиган капитал элементлари киритилиши мумкин эмас, чунки банк капитали энг барқарор ресурс ҳисобланади. Банк капиталининг таркибида бўлган биринчи даражали капитал амжи регулятив капиталнинг камида 75 фоизини ташкил этиши лозим этиб белгиланган. Бунинг асосий сабаби эса, банк тизимида бўладиган ҳар қандай салбий оқибатларга, молиявий инқироз шароитида юзага келадиган йўқотишларга банкларнинг таъсир жавоби ижобий бўлиши учун ва молиявий барқарорлигини сақлаб қолиши учун асос бўлиши ҳисобланади. Биринчи даражали капитал таркибини янада аниқлаштириш учун у ҳам ўз навбатида 2 та қисмга ажратилган, яъни биринчи даражали асосий капитал ва биринчи даражали қўшимча капитал.

² <https://lex.uz/docs/2699536>

1.1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари капитали таркиби³

Банкларда оддий акцияларнинг ўрни, аҳамияти ва ресурсларни шакллантиришдаги муҳимлигини инобатга олган ҳолда, биринчи даражали капитал таркибида унга нисбатан устунлик берилган ва биринчи даражали асосий капиталнинг улуши банк регулятив капиталининг 60 фоизидан кам бўлмаслик талаби қўйилган.

Биринчи даражали асосий капитал энг барқарор манбалардан ташкил топиши кўзда тутилган бўлиб, у оддий акцияларнинг тўлиқ тўланган қисми, оддий акциялар бўйича қўшилган капитал, ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойдаси, озчилик улуш эгаларининг банк йиғма балансига бирлашадиган корхоналардаги улушлари ҳамда девальвация захирасидан иборат бўлади.

Ўтган йилларнинг тақсимланмаган фойда кўрсаткичи ўз капиталининг асосий элементларидан бири ҳисобланади, чунки у банкнинг барча харажатларидан кейин ихтиёрида қолган сумма ҳисобланади.

Биринчи даражали қўшимча капитал эса тўлиқ тўланган нокумулятив имтиёзли акциялар ва улар бўйича қўшилган капитал, шуъба корхоналари томонидан чиқарилган ва учинчи шахслар ихтиёрида бўлган капиталга тенглаштирилган воситалардан иборат.

Банкнинг иккинчи даражали капитали таркиби биринчи даражали капиталга нисбатан нобарқарор элементлардан иборат бўлиб, уларнинг баҳоси тезда ўзгариши ёки пасайиши ҳисобига банк капитали миқдори кескин тушиб кетиш хавфи мавжуд. Ушбу элементларга жорий йилнинг соф фойдаси (йил тугамаганлиги учун сўнгги молиявий натижа дея олмаймиз), стандарт активларга нисбатан яратилган захираларнинг 1,25 фоизидан ошмайдиган қисми (бу ҳам 1,25 фоиз миқдоирда чекланган, чунки банк активлари сифати доимо ўзгарувчан бўлади), аралаш турдаги мажбуриятлар (бу асосан акциядорлик ва қарз капитали хусусиятига эга бўлган воситалардан иборат бўлади), субординар қарз ва активларнинг баҳолаш қийматининг 45 фоизидан ошмаган миқдори.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Rao, P.M. (2013). Sustaining Competitive Advantage in a High-Technology Environment: A Strategic Marketing Perspective. *Advances in Competitiveness Research*.
2. Rosenberg, V. and Richard, C. (2010). Measuring Results of Microfinance Institutions - minimum indicators
3. Sarker, A.E. (2013). The Secrets of success: the Grameen Bank experience in Bangladesh. *Labour and Management in Development Journal*. 2(1); 109-128.
4. Бердияров Б.Т. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлилиги ва тўлов қобилиятини таъминлаш масалалари. И.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 73б.

³ Муаллиф ишланмаси